

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ
ТА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

МАТЕРІАЛИ

**І Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції
молодих учених та здобувачів освіти
«Актуальні проблеми фундаментальних та
суспільно-гуманітарних наук»**

20 лютого 2025 року

м. Харків - 2025

УДК 001(062.552)

Редакційна колегія: проф. Котвіцька А. А., проф. Владимірова І. М.,
доц. Назарко О. І., доц. Лисенко Н. О.

Укладачі: Шейкіна Н. В., Вельма С. В., Берестова А. А., Хіріна Г. О.

Актуальні проблеми фундаментальних та суспільно-гуманітарних наук:
Матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та
здобувачів освіти (20 лютого 2025 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2025. – 340 с.

Збірка містить матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та здобувачів освіти «Актуальні проблеми фундаментальних та суспільно-гуманітарних наук», представлені за пріоритетними напрямками науково-дослідної роботи кафедри фундаментальних та суспільно-гуманітарних наук Національного фармацевтичного університету. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти таких наукових напрямів, як: STEM-освіта (біологія, хімія, генетика, фізика, математика, статистика, інформаційні технології), педагогіка, психологія, суспільствознавство та мовознавство.

УДК 001(062.552)

© НФаУ, 2025

ЗМІСТ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ЯК ДЖЕРЕЛА ВІТАМІНІВ Августенюк Б. В.	15
ГІДРОПОННІ КУЛЬТУРИ – ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ Борисов В. Д.	16
БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСМОСТІЙКИХ ДРІЖДЖІВ ДЛЯ ХЛІБОПЕЧЕННЯ Буколова А. О.	18
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ PLANTAGO MAJOR L. ЯК РОСЛИНИ- ІНДИКАТОРА НАКОПИЧЕННЯ CR ТА ZN В ҐРУНТАХ ТЕХНОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА) Василець К. В.	21
ДЕРМАНІСІОЗ КУРЕЙ В УМОВАХ ПРИСАДИБНИХ ГОСПОДАРСТВ СЕЛИЩА БАРДАУСКАЙ (ЛИТВА) Волков Д. В.	23
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ НУТРІЄНТІВ ГОМОГЕНІЗОВАНИХ ДИТЯЧИХ КОНСЕРВІВ ІЗ ГАРБУЗА Домославська А. О.	25
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СМЕТАНИ ТА ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЇЇ НАЙПРОСТІШИМИ ЕКСПРЕС-МЕТОДИКАМИ Ішанова К. Р.	27
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ РТУТІ ТА СУЛЬФІДІВ НА ОСНОВІ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ГЕМІСКВАРАЇНОВОГО БАРВНИКА ЗІ ЗЧИТУВАННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ СМАРТФОНА Колосова О. М.	29
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ КУДОС НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ Леус Р. В.	32
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Леонова М. А.	34
ХВОРОБИ ДЕКОРАТИВНИХ ПТАХІВ (ЕПІЗОТОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА) Лохман О. Ю.	36

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІСТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВИ РОМАНУ ЄВГЕНІЇ КУЗНЕЦОВОЇ «СПИТАЙТЕ МІЄЧКУ» Зарічна Я. В.	287
ГАСТРОНІМИ «ЧАЙ», «БОЗА» ТА «ШИРА» У ТУРЕЦЬКИХ ПАРЕМІЯХ Кобринець О. С.	290
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРЕВЕЛОГІВ СОФІЇ ЯБЛОНСЬКОЇ ЯК ЗРАЗКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МАНДРІВНОЇ ПРОЗИ 30-Х РОКІВ ХХ СТ. Курушина К. В.	292
ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІКИ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Літус В. Р.	293
ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ СУСПІЛЬСТВА У ПОСТМОДЕРНОМУ РОМАНІ ДОНА ДЕЛІЛЛО “БІЛИЙ ШУМ” Любченко С. В.	295
МЕТОДИ ВИРАЖЕННЯ КОМІЧНОГО В РОМАНІ СОФІ КІНСЕЛЛИ «БОГІНЯ НА КУХНІ» Ляховська А. О.	298
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ Марченко А. О.	301
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ Пономаренко К. С., Олійник А. А.	303
ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ Семенюк О. О., Якимчук Д. О.	306
ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМІВ-МЕТАФОР У ЛЕКСИЦІ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА Сіренко Д. С.	309
СИНОНІМІЧНІ РЯДИ ТА ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПОНЯТТЯ «ПЕРЕМОГА» В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ Стовбур В. О.	311
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: НЕОЛОГІЗМИ, КАЛЬКИ, ЗАПОЗИЧЕННЯ Стовбур В. О.	314
МУЛЬТИЛІНГВІЗМ У ФРАНКОМОВНІЙ РЕКЛАМІ (НА МАТЕРІАЛАХ ФРАНКОМОВНИХ МУЛЬТИЛІНГВІСТИЧНИХ ОНЛАЙН-ПОВІДОМЛЕНЬ) Ульяницька В. І.	316

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСІВІЗАЦІЇ ТЕКСТІВ ЕСЕ В ЗБІРЦІ «ТАК, АЛЕ...» ТАРАСА ПРОХАСЬКА Цимбалюк М. О.	317
PECULIARITIES OF COMPUTER SLANG IN THE ENGLISH LANGUAGE Barakat R. M.	320
VERBAL AND NONVERBAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF CONFRONTATIONAL STRATEGY IN ENGLISH INSTITUTIONAL DISCOURSE Elksnit E. V.	321
BETWEEN TRADITION AND INNOVATION: THE ROLE OF SLANG IN MODERN COMMUNICATION Жамкочян В. А.	323
TRENDS IN NAMING CHILDREN'S HEALTHCARE PRODUCTS: A UKRAINIAN MARKET PERSPECTIVE Kriuchkova K. S.	326
NEOLOGISMS AS LINGUISTIC REFLECTION OF RUSSIAN-UKRAINIAN WAR Pankratieva A.	329
LINGUOPRAGMATIC PECULIARITIES OF MENASIVE SPEECH ACTS ON THE MATERIAL OF MODERN ENGLISH THRILLER NOVELS Pakhomova V. V.	330
COMPUTERIZED TRANSLATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS IN ENGLISH AND UKRAINIAN Rykhlo M.	332
UNIQUE WORDS OF KHARKIV REGION Sherstianykh P. S.	333
ETYMOLOGY OF PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE Vlasenko D. R.	335

засобом для передачі характерних рис поведінки персонажів або їхніх почуттів, доповнюючи текст динамічними й образними деталями. Власні порівняльні конструкції письменниці роблять її твори більш виразними.

Текст роману побудовано на іронії та перебільшенні, що надає тексту особливого колориту. Велика кількість діалогів допомагає глибше розкрити характери персонажів, робить їх більш живими та реалістичними. Простота стилю Є. Кузнецової стає своєрідною «фішкою», тому твір є доступним і зрозумілим для читачів.

ГАСТРОНІМИ «ЧАЙ», «БОЗА» ТА «ШИРА» У ТУРЕЦЬКИХ ПАРЕМІЯХ

Кобринець Ольга

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Харків, Україна

olgakobrynets@yahoo.fr

Вступ. Паремії з гастрономічним компонентом яскраво відображають кулінарні традиції етносу. Саме завдяки фольклору ми спостерігаємо в доступній і легкій формі за розвитком історії кулінарних страв, за особливостями кухонь різних народів, уподобаннями певних харчових продуктів і напоїв, традицій та ритуалів, пов'язаних з вживанням їжі, гостинністю, тощо.

У наших попередніх роботах ми неодноразово досліджували паремії з гастрономічною складовою: східні ласощі (халва, пахлава, локма, бекмес), хліб, сіль, хліб-сіль, айран, йогурт, тощо.

Мета дослідження. Проаналізувати зміст турецьких паремій з гастрономічними компонентами «чай», «боза» та «шира»; підібрати за можливості відповідні аналоги в українській мові. Дослідити синтаксичні і граматичні особливості та художні засоби з позицій лінгвістичного та літературного аналізу.

Матеріали та методи. При аналізі матеріалу використовувалися наступні методи: описовий, порівняльний, семантичний, лексикографічний.

Результати дослідження. З компонентами гастрономіями «боза» і «шира» було знайдено лише одну спільну паремію: *Vozacınn şahidi şırası*. (досл. Свідок продавця бози – продавець шира/шире.) Боза (boza) – це густий, терпкий напій, дуже популярний у Турції і країнах Близького Сходу, виготовлений шляхом ферментації та зброджування зерен ячміню, пшениці, рису та кукурудзи. За в'язкістю і консистенцією чимось нагадує кисіль. Його подають посипаним корицею, а зверху кладуть смажений нут, їдять ложечкою. Боза – це зимовий напій. Турки вважають, що він зміцнює імунітет і захищає від хвороб, оскільки

в ньому міститься багато поживних речовин, заліза, фосфору і вітамінів групи А і В. Відсоток алкоголю може доходити до 4-6%.

Шира, або шире (şıra) – це безалкогольний напій червоного кольору, виготовлений із ферментованого виноградного або яблучного соку. Він дуже солодкий на смак через велику кількість фруктози. Зазвичай його подають до шашлику Іскендер.

Це прислів'я турки використовують, коли характеризують брехунів або людей, які роблять погані вчинки. На їхню думку, тільки брехуни і шахраї можуть виступати свідками для них же подібних – брехунів і шахраїв. Мудрість цього прислів'я полягає у тому, що коли людині потрібно сказати правду або перевірити ситуацію, недоцільно користуватися свідченнями ненадійного джерела. Тобто свідчення продавця бози у знак підтримки продавця шира нічого не доводять, бо вони не є правдивими і дійсними. Це прислів'я радить брати у свідки надійну, чесну, порядну людину з незаплямованою репутацією, а також ретельно перевіряти джерело інформації, щоб самому не бути введеним в оману або не стати жертвою шахраїв.

Серед усіх традиційних напоїв найбільш вживаним у Туреччині є чай. Çay semaveri gibi yerinde fokurdamak. (досл. Булькати як самовар з чаєм.) Ця приказка характеризує людину, яка не здатна подолати свій гнів протягом довгого часу. Як не дивно, ми сподівалися знайти багато приказок і прислів'їв про чай, адже чай – це національний турецький напій, набагато популярніший за каву. Чашка чаю – це символ приязності та гостинності. Вважається, що турки випивають чаю набагато більше, ніж англійці – до 10 чашок на день. Є навіть спеціальна професія рознощика чаю, який на красивій таці пропонує чай. В українській мові знаходимо неповний змістовий аналог, майже з однаковою лексичною реалізацією, але без ключового слова «чай» – розходився, неначе холодний самовар. Це стале порівняння.

У даній роботі було проаналізовано 2 турецькі паремії з зазначеними у назві гастронімами. Зауважимо, що ми не дуже розраховували знайти аналоги турецьких паремій в українській мові, зважаючи на відмінність гастрономічних звичок східної та західноєвропейської кухонь. До вищезазначених паремій не вдалося підібрати аналогів з переліченими компонентами-гастронімами (окрім одного українського неповного аналога власне без лексеми «чай»). Це пояснюється розбіжностями в кулінарних традиціях та особливостями ментальностей країн.

Висновки. Структурний аналіз виявив характерні синтаксичні особливості та художні прийоми, які використовуються у досліджених пареміях. За характером висловлювання це розповідні стверджувальні речення. В останній паремії спостерігаємо стале порівняння. Ні рими, ані метафори, антитези тощо виявлено не було. Проаналізовані паремії в котрий раз демонструють тонку мудрість східної філософії та погляду на життя.